

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Нурматова С.Х.¹

к.ф.н., доцент

Ю. Раджаби²

музыкального искусства им.

¹⁻²Узбекский национальный институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7042295>

Annotation

This article deals with information and communication technologies as methods of increasing to study activity of students in the process of learning English language. Moreover, it can be used as a good educational material for consolidating knowledge.

Keywords: *foreign languages, ICT, Internet, English language, distance learning.*

В Узбекистане придается важное значение изучению иностранных языков в высших учебных заведениях. В этом плане принят ряд постановлений Президента и правительства, направленных на организацию обучения востребованным иностранным языкам на основе итогов анализа потребностей регионов, отраслей и образовательных учреждений в специалистах, владеющих иностранными языками.¹

В условиях глобализации интерес к изучению иностранных языков, в частности английского языка мотивируется различными факторами: получение определенных знаний, изучение специальной литературы, а также получение образования на английском языке. При этом развитие электронного обучения, расширение возможностей дистанционного обучения, всемирной сети Интернет являются дополнительным источником изучения английского языка как иностранного.

Интерес студентов к изучению английского языка возрастает благодаря компьютеризации учебного процесса и развитию инструментов Интернета, что обеспечивает доступ ко всем различным видам информации и служит эффективным средством обучения.

Использование ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) непосредственно определяется возможностями Интернета и

¹ См. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан»// https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/izuchenie_inostrannyh_yazykov_podnimut_na_novyy_uroven; постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 января 2022 года № 34 «О дополнительных мерах по совершенствованию изучения иностранных языков».

подразумевает его интерактивное использование в учебном процессе при обучении английскому языку студентов вузов. Интернет является надежным и постоянно обновляемым источником материалов общего и специального характера, очень важных для студентов.

В последнее время все больше внимание уделяется самостоятельной работе студентов при изучении английского языка, а также развитию коммуникативного аспекта учебного процесса. При этом эффективно используются онлайн технологии обучения. Это особенно характерно преподаванию английского языка в вузах, которому свойственно использование ИКТ.

В самостоятельной работе по укреплению учебного материала студенты эффективно используют возможности Интернета, который является набором огромного справочного и наглядного схематического материала, что можно в различных целях применять при помощи поисковых систем. Очень важно использовать соответствующие веб-сайты, чтобы студенты правильно оценили имеющуюся информационную платформу (то есть ее объективность, целесообразность, необходимость, доступность и объем).

Некоторые преподаватели считают, что доступ к интернет-материалам необходимо контролировать, чтобы студенты не загружали нежелательные материалы. Пользователи должны уметь эффективно искать нужную информацию среди огромного количества источников в Интернете, поэтому зачастую необходимо руководство преподавателя при выборе соответствующих материалов, в противном случае студенты могут быть поставлены в тупик количеством информации и ее лингвистической сложностью.²

Важно уяснение цели использования Интернета. Это может быть, к слову, закрепление грамматического материала английского языка (Tenses, Gerundi, Infinitive и т.д.). Или интеграция онлайн-материала в учебный процесс. Кроме того, немаловажным является компьютерные навыки студентов. При этом помощь преподавателя проявляется при групповой работе на занятиях английского языка, когда осуществляются планирование с участием всех студентов группы, акцентирование внимания обучающихся на лингвистических аспектах компьютерных текстов на английском языке, оказание практической помощи студентам в разработке индивидуального подхода при изучении и закреплении

² А. С. Тамарина Интеграция информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс обучения иностранным языкам.// г. Минск, Беларусь, tamarina@bsu.by

учебного материала по английскому языку, что, несомненно, способствует обеспечению системной самостоятельной работы студентов. Тем самым, все зависит от творческого подхода преподавателя английского языка и поиска эффективных способов применения компьютерных технологий. Например, использование возможностей Интернета при обучении навыкам чтения на английском языке на опри решения учебных целей. Студенты должны изучить различные ресурсы и выполнить некоторые задачи. Задачи предусматривают поиск фактической информации, сравнение, описание и составление краткого резюме.

Интернет может служить хорошим учебным материалом для закрепления грамматического материала в форме картинок, викторин, звуков, музыки и фильмов. Занятия с помощью Интернета могут также дополнять изучение лексикологии английского языка в индивидуальном темпе студента в качестве самостоятельной работы. В Интернете есть такие сайты, которые предоставляют такую возможность. Студенты могут закреплять учебный материал, улучшать восприятие на слух и чтение, а также словарный запас.

Большинство студентов активно используют Интернет для изучения английского языка. Обучение с помощью Интернета способствует независимости студентов посредством таких действий, как межличностный обмен, сбор и анализ информации. Основным потенциальным преимуществом использования Интернета на занятиях по английскому языку является широкий спектр интерактивных действий, которые позволяют стимулировать самостоятельное обучение. Общее отношение студентов к изучению английского языка в Интернете является положительным.

В настоящее время внедрение персонального компьютера, технологии мультимедиа и глобальной информационной компьютерной сети Интернет влияет на систему образования, вызывая значительные изменения в содержании и методах обучения иностранным языкам. Перед современным преподавателем встает проблема поиска нового педагогического инструмента. В своей педагогической деятельности я пришла к выводу, что в современных условиях, учитывая большую и серьезную заинтересованность студентов в информационных технологиях, можно использовать эту возможность в качестве мощного инструмента развития мотивации на занятиях английского языка. Это обеспечивает успешную работу в Интернете, развивает чтение студентами

текстов на английском языке, умелое использование ими информационно-грамматических материалов при изучении английского языка.

Таким образом, учебный процесс по английскому языку для студентов вузов в настоящее время невозможно представить без широкого использования ИКТ. Это, в свою очередь, требует как от преподавателей, так и от студентов хороших навыков владения компьютером и использования возможностей Интернета.

Использованная литература:

1. <https://infourok.ru/rol-integracii-uchebnoy-i-vneuchebnoy-deyatelnosti-pri-obuchenii-inostrannomu-yaziku-633016.html>
2. Кулик Д.Ю. Английский язык. Предметная неделя: пособие для учителей. – Минск, 2009. – С. 4
3. <https://lim-english.com/posts/kak-viychit-angliiskii-yazik-samostoyatelno>